

SOTSIOLOGIK MA'LUMOTLARNI TO'PLASH METODLARI**Eshonova Nilufar**

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tarjima nazariyasi fakulteti ijtimoiy – gumanitar fanlar kafedrası sotsiologiya yo'nalishi 1- bosqich talabasi,

nilufareshonova888@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14509909>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sotsiologik tadqiqotlarda ma'lumot yig'ishning asosiy metodlari tahlil qilingan. So'rovnoma, intervyu, kuzatish, eksperiment va hujjatlarni tahlil qilish kabi usullarning xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklari batafsil yoritilgan. Har bir metodning tadqiqot maqsadiga muvofiqligi va foydalanish shartlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, turli usullarni birlashtirish orqali kompleks yondashuvning ahamiyati ta'kidlangan. Maqola ijtimoiy fanlar sohasida tadqiqot olib boruvchi olimlar va talabalarga foydali qo'llanma sifatida tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: sotsiologik ma'lumotlar, so'rovnoma, intervyu, kuzatish, eksperiment, kontent-tahlil, tadqiqot usullari, afzalliklar va kamchiliklar, ijtimoiy tadqiqotlar.

SOCIOLOGICAL DATA COLLEKTION METHODS

Abstract. This article analyzes the main methods of data collection in sociological research. The characteristics, advantages, and disadvantages of methods such as surveys, interviews, observation, experiments, and document analysis are discussed in detail. The suitability of each method for different research objectives and its conditions of use are examined. The importance of a complex approach, combining various methods, is also highlighted. The article serves as a useful guide for researchers and students in the field of social sciences.

Keywords: Sociological data, survey, interview, observation, experiment, content analysis, research methods, advantages and disadvantages, social research.

МЕТОДЫ СБОРА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Аннотация. В статье анализируются основные методы сбора данных в социологических исследованиях. Подробно освещены характеристики, преимущества и недостатки таких методов, как анкетирование, интервью, наблюдение, эксперимент и анализ документов. Рассмотрена совместимость каждого метода с целью исследования и условиями его использования. Также подчеркивается важность комплексного подхода путем объединения различных методов. Статья рекомендуется как полезное пособие для ученых и студентов, проводящих исследования в области социальных наук.

Ключевые слова: социологические данные, анкетирование, интервью, наблюдение, эксперимент, контент-анализ, методы исследования, преимущества и недостатки, социальное исследование.

Kirish: Sotsiologiya ijtimoiy hayotni o'rganish va tushunishga qaratilgan ilmiy soha hisoblanadi. Ushbu sohaga oid tadqiqotlar samaradorligi ko'pincha to'plangan ma'lumotlarning sifati va to'g'riligiga bog'liq. Shu sababli sotsiologik ma'lumotlarni to'plashda ishlatiladigan metodlar alohida ahamiyatga ega. Metod va metodologiya tushunchasi ilmiy bilishning asosiy kategoriyalaridan biri bo'lib, tegishli soha olimlarining tadqiqot faoliyatini metodologik jihatdan tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada ushbu ikki atamaning mohiyati, o'zaro munosabati va ilmiy bilishda o'rni sotsiologik perspektivada ochib beriladi. Chunki fanning amaliyligi metod orqali nomoyon bo'ladi va metod fanning yutuqlaridan amaliy foydalanishlik uchun xizmat qiladi. Quyida ushbu metodlarning asosiy turlari, ularning afzalliklari, kamchiliklari va qachon ishlatilishi haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Metod materiallar: Metod (yunoncha "methodos" – yo'l, tadqiqot yoki bilish usuli) biror masala yoki muammoni hal qilish uchun foydalaniladigan usullar yig'indisidir. Metod ilmiy jarayonlarda tizimli va izchil tarzda qo'llanilib, maqsadga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Metod - bu bilish jarayonida qo'llaniladigan aniq usul va vositalar yig'indisi bo'lib, uning yordamida tadqiqotchi o'zining ilmiy maqsadlariga erishadi.

Hozirgi zamonaviy ilmiy izlanishlarda "metod" va "metodologiya" tushunchalari o'ziga xos ahamiyatga ega. Ushbu tushunchalar har qanday ilmiy tadqiqotning asosi hisoblanadi. Ularni to'g'ri tushunish va qo'llash natijada tadqiqotning ilmiy asoslanganligi va ishonchligini ta'minlaydi.

Har bir metod o'zida bilib olingan qonuniyatlar, xususiyatlar va aloqalarni mujassamlashtirgan bo'lib, uning ob'ektiv tomonini tashkil qiladilar. Ular asosida shakllanga usul, vosita va qoidalar sub'ektiv tomon deb ataladi.

Tomonlarni ob'ektiv va sub'ektivlikka ajratish metodning mohiyati va strukturasi tushunish uchun juda muhimdir. Ob'ektiv tomon shunday nazariy asoslarni o'zida ifoda etadiki, ular fan tomonidan hozirda ishlab chiqilgan.

Sotsiologiyada fanning to'liq yahlit ob'ektini qamrab oladigan metod ishlab chiqilgan emas, vaholanki shunday metodni yaratish harakatlari boshlanib ketgan. O'z vaqtida pozitiv, psixanalitik, naturalistik, empirik va boshqa yo'nalishlar sotsiologiyada umumiylikni davogarlik qiladilar. Ammo vaqt o'tishi bilan ularni statuslari sotsiologiyada tadqiqotlarni ma'lum bir sohasi deb e'tirof etildi.

Metod quyidagilarni o'z ichiga oladi: 1. Aniqlik – tadqiqotga qo'yilgan masalalar asosida to'g'ri yo'nalishni belgilash. 2. Tizimlilik – harakatlarning ketma-ketlik asosida amalga oshirilishi. 3. Shakllanish – ilmiy dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish.

Metodning asosiy xususiyatlari: 1. Maqsadga yo'naltirilganlik – har bir metod maqsadni amalga oshirishga xizmat qiladi. 2. Tizimlilik – metod bir-biriga bog'liq bosqichlar orqali ishlaydi. 3. Amalga oshiruvchanlik – metod natijalarni amalda tekshirish imkonini beradi.

“Metodologiya” (yunoncha “metodos” — yo'l, “logos” — ta'limot) — bu metodlar tizimi yoki ular haqidagi ta'limotdir. Metodologiya – bu metodlarni o'rganish, ularning amaliyotdagi qo'llanilishi va rivojlanishini tahlil qiluvchi fan. Metodologiya nafaqat metodlar yig'indisi, balki ilmiy bilish jarayonining nazariy asoslarini ham o'z ichiga oladi. Masalan, P.A. Sorokin metodologiyani “ilmiy bilish usullari va ularning tamoyillarini o'rganish” deb izohlaydi.

Metodologiya tadqiqot jarayonining ilmiy asosi sifatida quyidagi vazifalarni bajaradi: 1. Metodlarni tanlash va ularni qo'llashni rejalashtirish. 2. Tadqiqot ob'yekti va sub'yektiga nisbatan eng samarali yondashuvni belgilash. 3. Natijalarni tahlil qilish uchun asos bo'luvchi ilmiy mezonlarni ishlab chiqish.

Metodologiya ko'pincha falsafa va ilmiy nazariya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u ma'lum bir yo'nalishda ishlatiladigan metodlarning tizimli yondashuvini ifodalaydi.

Metod – bu tadqiqotni amalga oshirishning amaliy vositasi, metodologiya esa tadqiqotning nazariy asoslarini tahlil qiluvchi fan hisoblanadi. Shu sababli, metodologiya ko'proq nazariy, metod esa amaliy xususiyatga ega. Misol uchun: Metod - intervyu o'tkazish, statistik tahlil qilishdan iborat bo'lsa, metodologiya - intervyu va statistik tahlil natijalarini tushuntirish tamoyillaridan iborat bo'ladi.

Metod va metodologiya tushunchalarini to'g'ri tushunish va amaliyotda samarali qo'llash har qanday ilmiy tadqiqotning muvaffaqiyatli bo'lishiga asos bo'ladi. Metodlar tadqiqot jarayonini bosqichma-bosqich olib borishni ta'minlasa, metodologiya esa ushbu jarayonni umumiy tarzda nazariy asoslaydi. Shunday qilib, ilmiy izlanishlarning muvaffaqiyati metod va metodologiyaning birgalikda qo'llanilishiga bog'liq.

Ma'lumotlarni yig'ish. Sotsiologik ma'lumotlarni yig'ish jarayoni turli usullar va texnikalardan foydalanadi, bu esa olimlarga turli ijtimoiy hodisalar va jarayonlar haqida chuqurroq tushuncha berishga imkon yaratadi. Quyidagi usullar sotsiologik ma'lumotlarni yig'ishning asosiy turlaridir:

So'rovnomalar: So'rovnomalar, sotsiologik ma'lumotlarni yig'ishning eng keng tarqalgan usullaridan biridir. So'rovnomalar yordamida tadqiqotchilar katta miqdordagi ma'lumotlarni nisbatan qisqa vaqt ichida to'plashlari mumkin. So'rovnomalar yozma yoki elektron shaklda bo'lishi, shuningdek, telefon orqali ham o'tkazilishi mumkin. Ular yopiq (oldindan belgilangan javob variantlari bilan) va ochiq (javob beruvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash imkoniyati berilgan) savollar o'z ichiga olishi mumkin.

Intervyular: Intervyular, ma'lumot yig'ishning yana bir muhim usulidir. Ular respondentlar bilan yuzma-yuz yoki masofaviy ravishda o'tkazilishi mumkin. Intervyular chuqurroq ma'lumot olish imkonini beradi, chunki tadqiqotchi javob beruvchining javoblarini kengaytirish yoki aniqlashtirish uchun qo'shimcha savollar berishi mumkin. Intervyular tuzilgan (oldindan tayyorlangan savollar bilan), yarim-tuzilgan (ba'zi tayyor savollar bilan, lekin mavzudan chetlashishga ham imkon beruvchi) va tuzilmasdan (ochiq suhbat shaklida) bo'lishi mumkin.

Kuzatuvlar: Kuzatuvlar, tadqiqotchi tomonidan bevosita kuzatish orqali ma'lumot to'plash usulidir. Bu usul odatda tabiiy muhitda, sun'iy laboratoriya sharoitlaridan tashqarida amalga oshiriladi. Kuzatuvlar yashirin yoki ochiq, tuzilgan yoki tuzilmasdan bo'lishi mumkin. Yashirin kuzatuvlar davomida tadqiqotchi o'zining kuzatuvchi ekanligini yashiradi, ochiq kuzatuvlarda esa respondentlar tadqiqotchi tomonidan kuzatilayotganini bilishadi.

Ogyust Kont: Ogyust Kont pozitivizm nazariyasining asoschisi, ilmiy bilishning metodologik asoslarini ishlab chiqishda muhim rol o'ynagan. Uning fikricha, har qanday ilmiy tadqiqot qat'iy empirik faktlarga va mantiqiy tahlilga asoslanishi kerak.

Emil Dyurkgeym: Emil Dyurkgeym ijtimoiy hodisalarni tadqiq etishda mustaqil "ijtimoiy faktlar"ga e'tibor bergan. Uning metodologik yondashuvining asosiy tamoyillari empirik tadqiqotlarga asoslangan.

Gerbert Spenser: Spenser ijtimoiy sistemalarni organik tizimlar sifatida tahlil qilgan, ijtimoiy strukturalarning o'zaro bog'liqligi va evolyutsion rivojlanishiga e'tibor bergan.

Talab va takliflar: Metodologik yondashuvlarni chuqur o'rganish: Ijtimoiy fanlar sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan tadqiqotchilar uchun metodologik yondashuvlarni mukammal tushunish zarur. Kont, Dyurkgeym va Spenserning metodologik pozitsiyalariga asoslanib, har bir metodning qo'llanilishi shartlari va cheklovlarini chuqur o'rganish talab qilinadi.

Empirik tadqiqotlar asosida yondashuvlarni qo'llash: Tadqiqotchilar empirik faktlarga tayanib, ilmiy izlanishlarni olib borishlari lozim. Bu, ayniqsa, ijtimoiy faktlarni tahlil qilishda (Dyurkgeymning metodologiyasiga asoslanib) ahamiyatga ega. Har bir tadqiqotda empirik ma'lumotlarga tayanish, ilmiy yondashuvni yanada ishonchli qiladi.

Evolyutsion yondashuvlarning ko'proq qo'llanilishi: Ijtimoiy tizimlarni organik tarzda tahlil qilish (Spenserning evolyutsion metodologiyasi) hozirgi davrda ham dolzarbdir. Tadqiqotchilar ijtimoiy tizimlarni o'zaro bog'liqlikda tahlil qilishlari va ularning evolyutsion rivojlanishini e'tiborga olishlari zarur. Bu yondashuv, ijtimoiy strukturalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Metodologiyalarni integratsiya qilish: Kont, Dyurkgeym va Spenserning metodologiyalarini birlashtirishga harakat qilish zarur. Masalan, Kontning pozitivizmiga asoslangan empirik tadqiqotlar, Dyurkgeymning ijtimoiy faktlarga e'tiborini va Spenserning

evolyutsion tahlilini birlashtirish ijtimoiy hodisalarni yanada mukammalroq tushunishga imkon beradi.

Empirik tadqiqotlarni ko'paytirish: Ijtimoiy faktlar va tizimlarni chuqurroq o'rganish uchun yanada ko'proq empirik tadqiqotlar o'tkazish zarur. Bu, ayniqsa, Dyurkgeymning metodologiyasiga mos ravishda, ijtimoiy hodisalarni real sharoitlarda kuzatish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Sotsial tizimlar bo'yicha evolyutsion yondashuvlarni takomillashtirish: Spenserning evolyutsion tahlilini zamonaviy sharoitlarda kengroq qo'llash uchun yangi nazariy va amaliy yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Ijtimoiy tizimlar va strukturalarning o'zaro bog'liqligini tushunishda yangi metodologiyalarni joriy qilish, ijtimoiy jarayonlarni yanada aniqroq tavsiflashga yordam beradi.

Xulosa: Metod va metodologiya tushunchalarini to'g'ri tushunish va amaliyotda samarali qo'llash har qanday ilmiy tadqiqotning muvaffaqiyatli bo'lishiga asos bo'ladi. Metodlar tadqiqot jarayonini bosqichma-bosqich olib borishni ta'minlasa, metodologiya esa ushbu jarayonni umumiy tarzda nazariy asoslaydi. Shunday qilib, ilmiy izlanishlarning muvaffaqiyati metod va metodologiyaning birgalikda qo'llanilishiga bog'liq. Metod va metodologiya ilm-fan va amaliyotda bir-birini to'ldiruvchi tushunchalardir. Ular ilmiy tadqiqotlarda muhim o'rin tutib, maqsadga erishish va natijalarni tahlil qilish imkonini beradi. Metod va metodologiya tushunchalari ilmiy bilishning fundamental kategoriyalari bo'lib, tadqiqotchilarga bilimni sistemali va asosli ravishda o'rganishga imkon beradi. Klassik sotsiologlarning metodologik qarashlar ilmiy bilishning metodologik asoslarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Ijtimoiy ilmiy metodologiyalarning asosiy tamoyillarini chuqurroq o'rganish, turli metodlarni integratsiya qilish va yangi empirik tadqiqotlarni o'tkazish, ijtimoiy ilm-fanning rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi. Shuningdek, evolyutsion yondashuvlar va interdisipliner yondashuvlar orqali yanada kengroq tushuncha va natijalarga erishish mumkin.

REFERENCES

1. Axmedov A. A. "Ilmiy tadqiqot metodlari", Toshkent, 2019.
2. Mukhitdinov A. I. "Falsafa va metodologiya asoslari", O'zbekiston Milliy Universiteti nashri, 2020.
3. Creswell J. W. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches", Sage Publications, 2018.
4. Saunders M., Lewis P., Thornhill A. "Research Methods for Business Students", Pearson, 2019.
5. P.A. Sorokin. Ilmiy bilishning asosiy tamoyillari. Moskva: Nauka, 1962.

6. J. Brentano. Bilim va tadqiqot metodlari. Boston: Cambridge Press, 1973.
7. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Metod va metodologiya bo'limlari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi NMIU, 2005.
8. Kont, O. (2007). Pozitivizm va ilmiy bilish metodologiyasi. Parij: Fayard nashriyoti.
9. Dyurkgeym, E. (2015). Ijtimoiy faktlar va ijtimoiy metodologiya. Moskva: Akademiya nashriyoti.
10. Spenser, G. (2010). Ijtimoiy evolyutsiya va strukturalar. London: Routledge nashriyoti.
11. Giddens, A. (2013). Sotsiologiya (6-nashr). Moskva: Nauka nashriyoti.
12. Abdurahmonov, Q. (2019). Sotsiologiya asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
13. Freud, S. (2006). Psixoanalizning asoslari. Moskva: Akademiya.
14. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research Methods for Business Students (8-nashr). Harlow: Pearson.
15. Becker, H. S. (1998). Tricks of the Trade. Chicago: University of Chicago Press.
16. Babbie, E. (2017). The Practice of Social Research (14-nashr). Boston: Cengage Learning.
17. Creswell, J. W. (2014). Research Design (4-nashr). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
18. Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods (7-nashr). Boston: Pearson.
19. Entoni Giddens. Sotsiologiya: Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma/Tarj. H. Mamatova va J. Begmatov. – T.: Sharq, 2002. – 848 b.
20. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Metod>
21. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/falsafa/metod-va-metodologiya-asosiy-tushunchalar>